

TARIX FANINI O'QITISHNING METODIK TAMOYILLARI

Kuranbayeva Gulbahor Shavkat qizi

Xorazm viloyati, Urganch tumanidagi 15-sonli maktabning tarix fani o'qituvchisi

Abdullayeva Dilnoza Otabekovna

Xorazm viloyati, Urganch tumanidagi 15-sonli maktabning tarix fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7489806>

Annotatsiya. Ushbu metodikada tarix fanini o'qitishning o'ziga xos tamoyillari borasida ma'lumotlar beriladi.

Kalit so'zlar: Sintez, tarixiy bilimlar, metod va usullar, tarix predmeti, ko'nikma, ilg'or tajribalar.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ

Аннотация. В данной методике дана информация о конкретных принципах преподавания истории.

Ключевые слова: Синтез, историческое знание, методы и приемы, предмет истории, навыки, передовой опыт.

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF HISTORY TEACHING

Abstract. In this methodology, information is given about the specific principles of teaching history.

Key words: Synthesis, historical knowledge, methods and methods, subject of history, skills, best practices.

O'qitishning metod va usullarini tanlashda o'quv materialining mazmunidagi o'ziga xosliklarni, uning ta'lim-tarbiya vazifalarini, o'quvchilarning bilimi va malakalarini e'tiborga ola bilmaslik hollari ham shunday jiddiy kamchiliklar jumlasidan edi. Bu hol ma'lum darajada o'quvchilarning tarix predmetiga qiziqishlari pasayishiga, umumiy ta'lim-tarbiya ishlarining natijasiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Shu bilan birga, o'rta ta'lim va o'rta maxsus ta'lim tizimida amaliyotida, ayniqsa keyingi yillarda o'quvchilarni tarix predmeti vositasida tarbiyalashda, uni o'qitishni ilmiy asosda olib borish, ta'lim-tarbiya ishlari samaradorligini oshirish sohasida ko'pgina ilg'or tajribalar to'plandi va umumlashtirildi. Belgilab bergan muhim vazifa — tarixiy bilimlarning samaradorligi va sifatini oshirishning muhim sharti va vositalaridan biri bo'lgan bu ishlar tarix o'qitish metodlari sistemasini va metodik usullarini ham ilmiy asosda ishlab chiqish va amalda ulardan muvaffaqiyatli foydalanish imkoniyatini beradi. O'qitish metodlarini ilmiy asosda klassifikatsiyalash masalasi pedagogika fanida o'qitishning turli bosqichlarida turlicha hal qilib kelindi. O'qitish metodlari klassifikatsiyasiga ba'zan analiz va sintez, deduktsiya va induktsiya kabi mantiqiy operatsiyalar asos qilib olinib, o'qitish metodlari induktiv, analitik va boshqa mantiqiy usullar sifatida xarakterlanadi. O'qitish metodiga bu xil qarash, A. Vagin ta'kidlaganidek, tarix o'qitish metodikasida tan olinmadi. O'rta ta'lim va o'rta maxsus ta'lim tizimida tarix o'qitish tajribasi shuni isbotladiki, yuqoridagi mantiqiy operatsiyalar o'qitish va o'rganishning barcha bosqichlarida turli xarakterdagi xilma-xil didaktik va metodik vazifalarni hal qilishda ishtirok etsada, mustaqil o'qitish metodlari bo'lib xizmat qila olmaydi. Taniqli metodist A.I. Strajev aytganidek: «Tarix o'qitish metodi tarixiy material bo'yicha qilinadigan ana shu mantiqiy operatsiyalardan tashkil topadi». O'qitish metodlarini ba'zan o'quvchilarning bilish faoliyati, faollik darajasiga qarab klassifikatsiyalash tavsiya qilinadi. Bu tarzda ajratish o'qitish metodlaridan ko'ra, ko'proq o'qitishning umumiy xarakteriga taalluqlidir. 60- yillarda tarix o'qitish metodlari va ularni klassifikatsiyalash turlicha hal qilindi. Metodist A.I. Strajev «Tarix o'qitishning tashkil etilishi, metodlari va vositalari tarix fanining ma'lum ta'lim-tarbiya vazifalarini amalga oshirishga xizmat qiladi» — deydi. Biroq, u ham o'qitishning asosiy metodlarini tarixiy jarayonning o'zini o'rganish metodidan iborat qilib qo'yib, masalada noaniqlikka yo'l qo'yadi. A.I. Strajev quyidagi o'qitish metodlarini tavsiya qiladi:

1) tarixiy faktlarni o'rganish metodlari;

- 2) xronologiyani o'rganish metodlari;
- 3) mahalliy tarixiy voqealarni o'rganish metodlari;
- 4) asosiy tarixiy tushunchalarni shakllantirish metodlari;
- 5) sabab-natija aloqalarni o'rganish metodlari;
- 6) tarixiy jarayonning qonuniyatlarini ochib berish metodlari.

Ma'lumki, tarix o'qitish — o'qitish va o'rganishni tashkil etish jarayonidan iborat. Metodist A.Strajevning klassifikatsiyasidan ham ko'rinib turibdiki, u faqat o'qituvchining o'quvchilarni o'qitishini ko'zda tutadi, o'quvchilarning o'rganishini tashkil etish va ularning o'rganishiga o'qituvchining rahbarlik qilishini e'tiborga olmaydi. Ko'zga ko'ringan metodist V.G.Kartsev bu masalada boshqacha yo'l tutadi. U metodlar sistemasiga o'quv harakteriga ega bo'lgan belgilar («Bayon qilish metodi», «so'rash metodi») va umumiy didaktiv vazifalar («materialni o'rganish metodi», «mustahkamlash metodi», «bilimni tekshirish metodi» va boshqalar) ni emas, balki o'quvchilarning tarixiy voqealarni bilish qonuniyatlarini asos qilib oladi. Metodlar haqidagi nazariyaning metodologii asosini, ya'ni jonli mushohadadan abstrakt tafakkurga va undan amaliyotga o'tish tashkil etadi. Binobarin,— deb hisoblaydi V.G.Kartsev,— o'quvchilarda tarixiy tasavvur va tarixiy tushunchalarni shakllantirish metodlari haqidagi masala metodikaning markaziy masalasi bo'lishi keraq Shu asosda u, o'quvchilarda tarixiy tasavvur va tushunchalarni shakllantirishning 4 guruhi borligini aytadi:

- 1) tarixiy tasavvurlar va tushunchalarni shakllantirish metodlari;
- 2) umumiy tushunchalarni shakllantirish metodlari;
- 3) vaqt va fazoda tarixiy rivojlanish dialektikasini ochib berish metodlari;
- 4) tarixni zamonaviy voqealar bilan borlash metodlari;
- 5) tarixiy bilimlarning hayot va praktikada qo'llanilishi.

O'qitish metodlarining shu taxlilda klassifikatsiya qilinishi o'qitishuvchilarni puxta bilim va zarur malakalar bilan qurollantirish imkoniyatini beradi. Shuningdek o'qituvchini o'quv materialining mazmuni, o'quvchilarning bilimi, malakalari va qobiliyatlarini ham hisobga olish va rahbarlik qilishiga yordam beradi.

Tarix fanini o'qitishda jadvallardan foydalanishning metodik tamoyillari

Metodik adabiyotda metodistlar tomonidan «Metod», «Metodik usullar» tushunchasi turlicha talqin etiladi va klassifikatsiya qilinadi. O'qitish metodikasida tarix ta'limi metodlari tizimining yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi va bu sohada yagona fikr bo'lmaganligi o'rta ta'lim va o'rta maxsus ta'lim tizimida tarix o'qitish amaliyotida jiddiy kamchiliklarga olib keldi. Ko'p hollarda o'qituvchilar o'qitish metodlari va usullarini tanlashda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarga faqat tayyor bilim berish, ya'ni ularni o'qitish (ta'limning bir tomonini)ni ko'zda tutib, o'quvchilarning o'rganishi (ta'limning ikkinchi muhim tomonini)ni uyushtirish, unga rahbarlik qilish, bilish, malaka va qobiliyatlarini sistemali ravishda o'stirib borish kabi muhim momentlarni e'tibordan chetda qoldiradilar. Tarixning fan sifatidagi vazifalaridan biri o'tmishning tarixiy bilimlari asosida tarixiy voqelikning voqea va hodisalarini anglab etish qobiliyatini rivojlantirish va o'ziga xos malaka va ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat. Chunki zamonaviy hayotda yuksak zakovatli harakatchan kishilarga talab ko'paymoqda. Jadvallarni tuzishda ta'lim oluvchilar mantiqiy faoliyatni amalga oshiradi: analiz qilish va sintezlash, qiyoslash, tarixiy materialni qayta ishlash va umumlashtirish, uni tizimga solish va grafik tasvirlash. Bugungi kunda mavjud kompyuter texnologiyalari jadvallarni rang, surat, shakl, animasiyadan foydalangan holda, rang-barang qilib yaratish imkonini beradi. Jadvallarni yaratishda rioya etiladigan mezonlar: matn parchasining u yoki bu ma'nosini qabul qilishda ko'rgazmalilikni oshirish va uni qabul qilishni osonlashtirish; ikki yoki undan ortiq ob'ektning o'xshash yoki farqli jihatlarini (voqea, hodisa, fakt, shaxs, buyum va h.k.) taqqoslashni amalga oshirish; qator ob'ektlarni guruhlantirish, ularni tizimlashtirish.

Jadvallarni ular bajaradigan vazifasiga qarab 4 guruhga ajratish mumkin:

1) tushuntiradigan – qisqartirilgan ko'rinishdagi nazariy materialni tushunishni osonlashtiradigan, uni ongli o'zlashtirish va eslab qolishga yordam beradigan jadvallar;

2) solishtiradigan – materialni taqqoslash yoki qarama – qarshi qo'yishni amalga oshiradigan jadvallar, ular materialni guruhlashtirishning bir ko'rinishidir. Bunda tarixiy, ijtimoiy va siyosiy ob'ektlarning ahamiyatli barcha belgilarini solishtirish hamda ularning o'ziga xos yoki umumiy jihatlarini aniqlash imkoniyati yaratiladi.

3) umumlashtiruvchi yoki tematik – o'rganilgan nazariy materialga yakun yasash, tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Qaysidir materialni umumlashtirar ekan, bu kabi jadvallar mantiqiy ketma - ketlikda voqea va hodisalarning, jarayonlarning eng muhim xususiyatlarini ajratib ko'rsatadi.

4) xronologik – tarixiy jarayonni xronologik izchilikda eslab qolishga yordam beradigan jadvallar. Jadvallar o'zgarmas va dinamik (animasion) bo'lishi mumkin. Tarixni o'qitishda jadvallarning quyidagi shakllaridan foydalanish mumkin: matnli, raqamli, jadvalli-suratli, jadvalli-sxemali.

Jadvallar ta'lim oluvchilarning diqqatini o'rganilayotgan materialning asosiy mohiyatiga qaratishga imkon beradi, ularni u yoki bu tarixiy qonuniyatlarni anglashga yo'naltiradi, ammo tayyor xulosa va ta'rif bermaydi, balki fikrlash faolligini, mustaqillikni talab qiladi, ta'lim oluvchilarning abstrakt tafakkurini rivojlantiradi.

REFERENCES

1. Azizxo`jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat.-T.: TDPU. 2003.
2. J.G`.Yo`ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari.-T.: O`qituvchi. 2004.